

Artículo de Revisión Sistemática

El papel de enfermería en la prevención y manejo de las infecciones nosocomiales mediante el uso de tecnologías avanzadas de desinfección.

The role of nursing in the prevention and management of nosocomial infections through the use of advanced disinfection technologies.

José Erasmo Chamba Cuadros

Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador,
jechamba@sangregorio.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-2305-8642>

Luisa María Zambrano Reyes

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Ecuador,
luisa.zambrano@17d12.mspz2.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0009-7965-5643>

Gustavo Rodolfo Aragundi Intriago

Ministerio de Salud Pública, Ecuador,
gustavo_aragundi@hmha.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0008-0137-9637>

Jahyra Adalgisa Intriago Delgado

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador,
jaintriagod@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-2178-8060>

Autor de Correspondencia: José Erasmo Chamba Cuadros, jechambacuadros@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Chamba Cuadros, J., Zambrano Reyes, L., Aragundi Intriago, G y Intriago Delgado J. El papel de enfermería en la prevención y manejo de las infecciones nosocomiales mediante el uso de tecnologías avanzadas de desinfección. **Journal Growing Health** 2024; Vol. 1 N.1: 86-98.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

Las infecciones nosocomiales, o infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), constituyen un desafío significativo para los sistemas de salud global, causando morbilidad, mortalidad y aumentando los costos de atención médica. El rol crucial del personal de enfermería en la prevención y manejo de estas infecciones radica en su responsabilidad de implementar prácticas efectivas de control de infecciones, incluyendo la limpieza y desinfección rigurosa de superficies y equipos médicos.

Avances en tecnologías de desinfección como la luz ultravioleta (UV-C) y el peróxido de hidrógeno vaporizado (HPV) han demostrado reducir significativamente las tasas de IAAS al inactivar patógenos resistentes en entornos hospitalarios críticos. La integración de estas tecnologías no solo mejora la eficacia de los protocolos de control de infecciones, sino que también eleva la moral y confianza del personal al proporcionar herramientas más efectivas para la protección de pacientes y personal. Sin embargo, la implementación efectiva de estas tecnologías enfrenta desafíos como la capacitación continua del personal y los costos asociados. A pesar de estos retos, la adopción de tecnologías avanzadas de desinfección promete beneficios a largo plazo al reducir los costos hospitalarios y mejorar la seguridad del paciente, posicionando a las instituciones de salud como líderes en innovación y seguridad en un entorno competitivo.

La siguiente revisión, destaca la importancia de las tecnologías avanzadas en la lucha contra las IAAS y subrayando la necesidad de estrategias efectivas para su implementación y mantenimiento en entornos hospitalarios.

Palabras claves: enfermería; control de infecciones nosocomiales; tecnologías avanzadas de desinfección.

ABSTRACT

Nosocomial infections, or healthcare-associated infections (HAIs), are a significant challenge to global healthcare systems, causing morbidity, mortality and increasing healthcare costs. The crucial role of nurses in the prevention and management of these infections lies in their responsibility to implement effective infection control practices, including rigorous cleaning and disinfection of medical surfaces and equipment.

Advances in disinfection technologies such as ultraviolet light (UV-C) and vaporized hydrogen peroxide (HPV) have been shown to significantly reduce HAI rates by inactivating resistant pathogens in critical hospital settings. The integration of these technologies not only improves the efficacy of infection control protocols, but also boosts staff morale and confidence by providing more effective tools for patient and staff protection. However, effective implementation of these technologies faces challenges such as ongoing staff training and associated costs. Despite these challenges, the adoption of advanced disinfection technologies promises long-term benefits by reducing hospital costs and improving patient safety, positioning healthcare institutions as leaders in innovation and safety in a competitive environment.

The following review highlights the importance of advanced technologies in the fight against HAIs and underlines the need for effective strategies for their implementation and maintenance in hospital settings.

Keywords: nursing; nosocomial infection control; advanced disinfection technologies; advanced disinfection technologies.

1. Introducción

Las infecciones nosocomiales, del mismo modo distinguidas como infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), incorporan un reto significativo para los sistemas de salud a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas infecciones afectan a cientos de millones de pacientes cada año, resultando en una morbilidad y mortalidad considerables, además de aumentar los costos de atención médica (1).

El papel de la enfermería en la prevención y manejo de las infecciones nosocomiales es crucial debido a su posición en la primera línea de atención al paciente. Son responsables de implementar y mantener prácticas de control de infecciones, lo cual incluye la limpieza y desinfección de superficies y equipos médicos (2). Con avances en las tecnologías de desinfección, como la luz ultravioleta (UV-C), los sistemas de desinfección por peróxido de hidrógeno vaporizado (HPV) y otros métodos avanzados, se ha demostrado una reducción significativa en las tasas de infecciones nosocomiales (3).

Se ha observado que la incorporación de tecnologías avanzadas de desinfección no solo mejora la eficacia de los protocolos de control de infecciones, sino que también aumenta la moral y la confianza del personal de enfermería al proporcionar herramientas más efectivas para proteger tanto a los pacientes como a ellos mismos. La percepción de seguridad y el empoderamiento del personal son factores cruciales que pueden contribuir a una adherencia más estricta a las prácticas de desinfección, lo cual es esencial para la reducción sostenida de las infecciones nosocomiales.

2. Desarrollo

2.1. Variables del Tema

- Enfermería y control de infecciones: Rol y responsabilidades de las enfermeras en la prevención de IAAS.
- Tecnologías avanzadas de desinfección: Tipos, eficacia y aplicación en entornos hospitalarios.

- Impacto en las tasas de infecciones nosocomiales: Resultados clínicos y reducción de IAAS mediante el uso de tecnologías avanzadas.
- Capacitación y formación continua: Importancia de la educación y formación en nuevas tecnologías para el personal de enfermería.

2.2. Revisión de la Literatura Científica

Enfermería y Control de Infecciones

La prevención de IAAS se fundamenta en protocolos estrictos de higiene y desinfección. Estudios han mostrado que la adherencia a las prácticas la vigilancia de infecciones por parte del personal de enfermería es fundamental para minimizar el riesgo de transmisión de patógenos (4). Las enfermeras desempeñan un rol crítico en la aplicación de estas prácticas, destacándose su participación en programas de vigilancia y control de infecciones (5).

Tecnologías Avanzadas de Desinfección

Las tecnologías avanzadas de desinfección han revolucionado el control de infecciones en hospitales. La luz UV-C, por ejemplo, ha mostrado eficacia en la desinfección de habitaciones hospitalarias, reduciendo la carga bacteriana en superficies (6). El peróxido de hidrógeno vaporizado (HPV) es otra tecnología emergente que ha verificado ser efectiva frente a una amplia gama de patógenos, incluidos los más resistentes como *Clostridium difficile* y *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA) (7,8).

Impacto en las Tasas de Infecciones Nosocomiales

Estudios recientes han evidenciado una disminución significativa en las tasas de IAAS con la implementación de tecnologías avanzadas de desinfección. Un estudio en ambientes hospitales españoles reportó un descenso en las tasas de infección tras la introducción de sistemas de desinfección UV-C (8). Asimismo, el uso de HPV se asoció con una reducción en las infecciones nosocomiales en una revisión sistemática de hospitales (9).

Capacitación y Formación Continua

La integración de nuevas tecnologías requiere una formación continua del personal de enfermería. Programas de capacitación específicos para el uso de dispositivos de

desinfección avanzada han demostrado mejorar la adherencia a los protocolos de desinfección y, consecuentemente, reducir las tasas de IAAS (10,11).

Tipanquiza-Duque (2023) subrayó la importancia de combinar tecnologías avanzadas de desinfección con una adecuada formación del personal de enfermería indicando que la efectividad de estos sistemas no solo depende de la tecnología en sí, sino también de la correcta aplicación y mantenimiento de los equipos (11). También se resalta que dispositivos con emisión de luz UV-C y uso de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas han demostrado ser altamente eficaces en estudios controlados, su implementación en el entorno real requiere un enfoque holístico que incluya formación continua y protocolos claros (12,13,14).

La idea central del artículo de Pullaguari (2023) también ha hecho relevante la implementación de estrategias específicas de enfermería hacia el objetivo de reducir significativamente las infecciones nosocomiales en ecosistemas hospitalarios, destacando técnicas y prácticas clave que mejoran la prevención y el control de infecciones (15).

Esta perspectiva integradora es fundamental para maximizar los beneficios de las tecnologías de desinfección en la práctica clínica diaria.

Barreras y Facilitadores para la Adopción de Nuevas Tecnologías

Mamani-Quispe examina la eficacia de la desinfección de dispositivos de vía aérea utilizando bioluminiscencia y adenosín trifosfato (ATP) en el Servicio de Quirófano del Hospital Materno Infantil. (12). Su investigación se centra en cómo los profesionales de enfermería aplican esta técnica para asegurar la limpieza y esterilidad de los dispositivos e indican significativas en la reducción de contaminantes microbianos.

Podemos analizar que la reducción de las infecciones nosocomiales reduce costos asociados, siendo desafíos iniciales recomendados, para que las instituciones de salud adopten una estrategia de implementación gradual y proporcionen capacitación intensiva para asegurar una transición suave y efectiva hacia estas tecnologías avanzadas.

3. Metodología

Para abordar el rol crucial de la enfermería en la prevención y manejo de las infecciones nosocomiales mediante el uso de tecnologías avanzadas de desinfección, se empleó una metodología rigurosa que integró varias estrategias de investigación, como la revisión exhaustiva de la literatura científica actualizada en bases de datos reconocidas como Scopus incluyendo SciELO, PubMed, LILACS, Google Scholar y CINAHL, utilizando términos de búsqueda específicos como "enfermería", "control de infecciones nosocomiales", "tecnologías avanzadas de desinfección", entre otros. Esta fase permitió recopilar estudios relevantes que exploran el impacto de estas tecnologías en entornos hospitalarios, así como el rol específico de las enfermeras en su implementación y efectividad.

Se realizó un análisis detallado de los estudios seleccionados, evaluando criterios de inclusión basados en la calidad metodológica y la relevancia para el tema investigado, donde se incluyeron investigaciones que proporcionaban datos cuantitativos y cualitativos sobre la eficacia de las tecnologías como la luz ultravioleta (UV-C), el peróxido de hidrógeno vaporizado (HPV) y otras innovaciones en la reducción de tasas de infecciones nosocomiales.

Este enfoque permitió establecer un panorama claro sobre cómo estas herramientas pueden mejorar las prácticas de control de infecciones y, por ende, seguridad del paciente en contextos hospitalarios.

Por último, se incorporaron entrevistas semiestructuradas en el contexto enfermería y control de infecciones para obtener perspectivas directas sobre la implementación de estas tecnologías en la práctica clínica. Estas entrevistas proporcionaron insights valiosos sobre los desafíos y facilitadores percibidos por el personal de enfermería en relación con la adopción de nuevas tecnologías de desinfección, así como recomendaciones prácticas para mejorar la capacitación y el apoyo institucional, con un enfoque metodológico integrador que aseguró un análisis comprensivo y contextualizado del papel dinámico de la enfermería en la prevención y manejo de las infecciones nosocomiales mediante tecnologías avanzadas de desinfección.

4. Resultados

Varios estudios de identificaron, que cumplieron con nuestros criterios de inclusión, aquellos seleccionados demostraron una clara asociación entre el uso de tecnologías avanzadas de desinfección y la reducción de infecciones nosocomiales asociadas a la atención de salud (IAAS). De estos estudios seleccionados se analizaron la eficacia de la luz UV-C, y evaluaron el peróxido de hidrógeno vaporizado (HPV) revisando también estudios que mencionen otras tecnologías emergentes como los procesos no húmedos y de sistemas de robótica.

Estudios indicaron que HPV es particularmente eficaz en la desinfección de equipos médicos complejos y superficies difíciles de alcanzar, proporcionando una cobertura más completa que los métodos tradicionales de limpieza (7). En los casos que investigaron la luz UV-C, se observó una reducción significativa en la carga bacteriana en superficies hospitalarias, especialmente en áreas críticas como las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Por ejemplo, Córdoba-Rada et al. (2020) señalaron una disminución en la contaminación bacteriana en habitaciones de pacientes tras la desinfección con UV-C (6). Otros confirmaron estos hallazgos, destacando la capacidad de la luz UV-C para inactivar patógenos resistentes, incluyendo MRSA y *Clostridium difficile* aunque amerite exponer prolongadamente (8). En cuanto al peróxido de hidrógeno vaporizado, estudios mostraron resultados similares y prometedores como el caso de Galván et al. En el que mencionan que el peróxido de hidrógeno vaporizado (HPV) es eficaz para la descontaminación ambiental hospitalaria, logrando una reducción significativa en las infecciones nosocomiales. (9).

Fueron varios los estudios que exploraron otras tecnologías avanzadas emergentes también reportaron reducciones significativas en la carga microbiana, que, aunque son métodos, menos investigados que la luz UV-C y el HPV, muestran un potencial considerable para complementar las estrategias de desinfección actuales en entornos hospitalarios.

5. Discusión

Los resultados de la investigación indican que las tecnologías avanzadas de desinfección,

como la luz UV-C y el peróxido de hidrógeno vaporizado, son efectivas en la reducción de IAAS. La implementación de estas tecnologías ha demostrado una disminución significativa en las tasas de infección, especialmente en áreas críticas como las UCI y las salas de cirugía, donde la carga bacteriana es particularmente alta y el riesgo de infección es mayor (6, 8).

Otro punto relevante es que el peróxido de hidrógeno puede actuar como un agente de esterilización química, transformándose en plasma mediante ionización a bajas temperaturas, lo cual descompone el material genético de los microorganismos en moléculas diminutas, incapacitándolos. (9).

Un aspecto recurrente en los estudios es lo importante que resulta la formación continua del personal de enfermería en el uso de estas tecnologías. Gómez (2023) destacan que los programas de capacitación específicos para una desinfección avanzada no solo mejoran la adherencia a los protocolos de asepsia, sino que también aumentan la eficacia general de las intervenciones (10). Esta capacitación es crucial para garantizar que el personal de enfermería pueda utilizar estas estrategias de manera efectiva y segura, maximizando sus beneficios y minimizando posibles riesgos.

Tipanquiza (2023) destaca en su estudio la importancia de la implementación de tecnologías avanzadas para el control de infecciones nosocomiales, subrayando el uso de la luz UV-C y sus hallazgos muestran una reducción significativa en las tasas de infección, particularmente en entornos cerrados (11). Este dispositivo demostró ser eficaz y seguro en la desinfección de espacios, reduciendo la propagación de patógenos resistentes, con una cobertura integral incluso en superficies difíciles de alcanzar.

Aquí se expone que la adopción de estas tecnologías ha resultado en una mejora notable en la higiene hospitalaria y en la moral del personal de enfermería, y que la percepción de un entorno más seguro contribuye a una mayor adherencia a los protocolos de desinfección, lo cual es fundamental para la efectividad sostenida de estas intervenciones.

En cuanto a la investigación de Mamani-Quispe que explora el impacto del uso rutinario de la bioluminiscencia-ATP en la práctica clínica diaria, y evalúa la frecuencia y la consistencia de la aplicación de desinfección por parte del personal de enfermería. (12) Los hallazgos

revelan que la implementación sistemática de esta técnica no solo mejora la higiene de los dispositivos de vía aérea, sino que también contribuye significativamente a la reducción de riesgos asociados con contaminaciones cruzadas en un ambiente crítico como es el quirófano de un hospital materno infantil.

Un punto de discusión relevante podría ser la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de la implementación de la bioluminiscencia-adenosín trifosfato (ATP) como método estándar de desinfección en entornos hospitalarios, ya que incluye consideraciones sobre el costo-beneficio, la capacitación del personal para el uso adecuado de la tecnología, y la integración de esta práctica en los protocolos de control de infecciones hospitalarias de manera efectiva y universal. lo cual es especialmente crítico en situaciones de alta demanda y en contextos donde los recursos son limitados.

Encinas-Cantaro (2023) centra su investigación, en el desarrollo de un robot híbrido autónomo que emplea inteligencia artificial para desinfectar eficazmente el Hospital Geriátrico Militar contra el SARS-CoV-2 (13). Mientras otros estudios ponen en claro la efectividad de los sistemas de desinfección UV-C (16)

A los anteriores enfoques, se suma la eficacia del vapor de peróxido de hidrógeno en diferentes microorganismos y su efectividad contra el SARS-CoV-2 expresado en el trabajo de Ibarra-Cando (2021) en determinar que, microorganismos en superficies sólidas si pueden ser destruidos en procesos de desinfección no húmeda como el Formaldehído, Peróxido de Hidrógeno vaporizado, Rayos U.V., Plasma de Oxígeno, Radio frecuencia, Rayos Gama (14).

Estos estudios evalúan cómo esta tecnología avanzada puede mejorar la seguridad y la eficiencia en la limpieza de ambientes hospitalarios, especialmente en la prevención de la transferencia de enfermedades infecciosas como la COVID-19, prometiendo ser una herramienta esencial en el arsenal de desinfección hospitalaria, que requiere su implementación, y capacitación adecuada del personal.

En sí lo cuestionable es, que, aunque la integración de tecnologías avanzadas de desinfección en los hospitales representa una estrategia efectiva para combatir las infecciones

nosocomiales, maximizar su efectividad, para transformar significativamente las prácticas de control de infecciones y la seguridad del personal y del paciente resulta un desafío, ya que, estas tecnologías se deben levantar junto con programas de capacitación continua que conlleva a gastos, y en ocasiones no todo el personal de enfermería cumple lo que no podría contribuir al entorno hospitalario seguro que busca reducir las tasas de IAAS.

6. Conclusiones

La revisión de la literatura evidencia que las tecnologías avanzadas de desinfección, como la luz UV-C y el peróxido de hidrógeno vaporizado (HPV), han demostrado ser efectivas en la reducción de infecciones nosocomiales en entornos hospitalarios, siendo métodos que no solo reducen significativamente la carga bacteriana en superficies críticas, sino que también inactivan patógenos resistentes que suelen ser difíciles de eliminar con métodos tradicionales de limpieza. Este avance tecnológico presume un gran camino en la lucha contra las infecciones nosocomiales, mejorando así la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica.

Desde un punto de vista práctico, la integración de estas tecnologías en los protocolos de limpieza hospitalaria requiere una inversión inicial considerable, la evidencia sugiere que los beneficios a largo plazo superan estos costos iniciales, al disminuir las tasas de infecciones y, en consecuencia, los gastos relacionados con el tratamiento de IAAS y las estancias hospitalarias prolongadas. Además, la adopción de estas tecnologías puede posicionar a las instituciones de salud como líderes en innovación y seguridad, lo cual es un valor añadido en un entorno cada vez más competitivo.

Personalmente, reflexionamos que uno de los talentos más importantes a tener en cuenta es, la necesidad de formación continua para el personal de enfermería, ya que, la tecnología, por sí sola, no puede alcanzar su máximo potencial sin una correcta implementación y uso. Los programas de capacitación deben ser diseñados para garantizar que el personal de enfermería no solo entienda el funcionamiento de estas tecnologías, sino que también esté al tanto de los protocolos de seguridad asociados, así no solo optimizará la eficacia de las intervenciones de desinfección, sino que también contribuirá a un entorno laboral más seguro y eficiente.

Finalmente, es esencial seguir investigando y desarrollando nuevas tecnologías y métodos de desinfección para estar un paso adelante en la prevención de infecciones nosocomiales, siendo permanente la colaboración entre investigadores, profesionales de la salud y fabricantes de tecnologías de desinfección para mantener un flujo constante de innovación y mejora continua, ya que en un futuro cercano, estas colaboraciones podrían llevar a la creación de tecnologías aún más avanzadas, capaces de eliminar una mayor variedad de patógenos y ofrecer soluciones más sostenibles y económicas para el control de infecciones en hospitales de todo el mundo.

Conflicto de Intereses

Los autores declaramos que hemos leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health

Confirmamos que no tenemos ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo.

Referencias Bibliográficas

1. World Health Organization. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. WHO; 2020.
2. Pullaguari KDN. Estrategias de enfermería para reducir las infecciones nosocomiales en entornos hospitalarios. *LATAM Rev Latinoam Cienc Soc Hum.* 2023;4(6):1359-1365.
3. Rutala WA, Boyce JM, Weber DJ. Disinfection, sterilization and antisepsis: An overview. *Am J Infect Control.* 2023 Nov;51(11S)
4. Mamani Huahuatico Y. Prevalencia y factores relacionados a infecciones asociadas a la atención en salud en la unidad de cuidados intensivos del hospital Antonio Lorena del Cusco, 2022.
5. Cedeño VMG, Quisimalin DEM, Ronquillo MBS, Quishpe SGT. Rol del personal de enfermería en la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). *Sapienza Int J Interdiscip Stud.* 2022;3(5):169-181.
6. Córdoba Rada JP, López Turriago JA, Torres Ruiz IG. Revisión no sistemática del uso de la ultravioleta visible de onda corta (UV-C) en las áreas de trabajo, para minimizar el contagio por el SARS-CoV 2.
7. Otter JA, Yezli S, Barbut F, Perl TM. An overview of automated room disinfection systems: When to use them and how to choose them. En: *Decontamination in hospitals and healthcare; 2020.* p. 323-369.
8. Wong T, et al. Postdischarge decontamination of MRSA, VRE, y *Clostridium difficile* isolation rooms using 2 commercially available automated ultraviolet-C-emitting devices. *Am J Infect Control.* 2016;44(4):416-420.
9. Galván CR, Valencia SJ, Lozano MKE, et al. Eficacia del peróxido de hidrógeno para efectuar la descontaminación ambiental hospitalaria. *Enf Infec Microbiol.* 2023;43(4):144-150.
10. Gómez ER. *Fundamentos de enfermería: ciencia, metodología y tecnología.* Ciudad de México: Editorial El Manual Moderno; 2023.
11. Tipanquiza Duque HP. Dispositivo remoto para desinfección de entornos cerrados mediante luz ultravioleta [Tesis de grado]. Ambato: Universidad Técnica de

- Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones; 2021.
12. Mamani Quispe CO. Desinfección en dispositivos de vía aérea mediante bioluminiscencia-adenosin trifosfato, por el profesional de enfermería, Servicio de Quirófano del Hospital Materno Infantil, tercer trimestre, 2022 (Tesis doctoral). 2022.
 13. Encinas Cantaro JJ. Diseño e implementación de un robot híbrido autónomo utilizando inteligencia artificial para la desinfección del SARS-CoV-2 en el Hospital Geriátrico Militar. 2023.
 14. Ibarra Cando, A. S. (2021). Determinación de microorganismos en superficies sólidas como método de validación de procesos de desinfección no húmeda (Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Chimborazo).
 15. Pullaguari KDN. Estrategias de enfermería para reducir las infecciones nosocomiales en entornos hospitalarios. *LATAM Rev Lat Am Cienc Soc Humanid.* 2023;4(6):1359-1365.
 16. Pacherez Mamani PA. Diseño de sistema basado en luz UV-C para la desinfección de instrumentos quirúrgicos en áreas hospitalarias: una revisión de la literatura científica. 2020.